

Jasiora : Vol 4 No 1 Desember 2020

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admgr/index>)

Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Mengikuti Sosialisasi *Tax Amnesty* Guna Mendukung Tertib Pajak (Studi Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir)

Nanang Al Hidayat¹, Asra'i Maros²

¹STIA Setih Setio Muara Bungo Nananghidayat108@yahoo.co.id

²STIA Setih Setio Muara Bungo Marosbae93@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 29 Oktober 2020
Diterima: 03 Desember 2020
Terbit: 15 Desember 2020

Keywords:

Socialization, Public Awareness, Attracting Interest

Kata kunci:

Sosialisasi, Kesadaran Masyarakat, Menarik Minat

Corresponding Author:

Nanang Al Hidayat, E-mail:
Nananghidayat108@yahoo.co.id

DOI : 10.5281/zenodo.4402111

Abstract

In this study, the author examined public awareness in following Tax Amnesty socialization in order to support tax order, the public awareness in question is how public awareness in following the socialization held in Karya Harapan Mukti Village in order to become a tax-orderly society. The method in this research is descriptive with a qualitative approach. The population in this study were all taxpayers in Karya Harapan Mukti Village with a sample of 20 people consisting of taxpayers, the head of KUD, Rio and village officials. The result showed that public awareness in participating in the socialization was still low as evidenced by the target that the government wanted to achieve in following the socialization, namely as much as 20% of the total 1025 taxpayers but only 6.8% of the total taxpayer this was due to less attractive socialization interest, information that is not evenly distributed throughout society and there is no appreciation for a tax orderly society.

Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi *Tax Amnesty* guna mendukung tertib pajak, kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan di Desa Karya Harapan Mukti agar menjadi masyarakat yang tertib pajak. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Desa Karya Harapan Mukti dengan sampel sebanyak 20 orang yang terdiri dari masyarakat wajib pajak, Ketua KUD, Rio serta perangkat Desa. Hasil penelitian bahwa kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi masih rendah terbukti dengan adanya target yang ingin dicapai pemerintah dalam mengikuti sosialisasi yaitu sebanyak 20% dari jumlah 1025 wajib pajak akan tetapi yang mengikuti hanya 6,8% dari jumlah wajib pajak hal ini disebabkan oleh sosialisasi kurang menarik minat, informasi yang tidak merata pada seluruh masyarakat dan tidak adanya penghargaan bagi masyarakat yang tertib pajak.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.²

Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2019. Pada kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2019 pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 (Seribu delapan ratus dua puluh dua koma lima) triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp 1.360,2 (Seribu tiga ratus enam puluh koma dua) triliun atau sebesar 75 (Tujuh puluh lima) persen. Penetapan target pendapatan dan perpajakan tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp 1.761,6 (Seribu tujuh ratus enam puluh satu koma enam) triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai Rp 1.294,3 (Seribu dua ratus Sembilan puluh empat koma tiga) triliun.³

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya – upaya nyata serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya – upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana – dana yang berada diluar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.⁴

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan undang – undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.⁵

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan

¹Suharno, *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2019, hal 1.

²*Ibid.*, hal 2.

³<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/media%20keuangan%20april%202019%20uplo ad%201.pdf>, hal 40

⁴Ragimun, *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*, 2012, hal 3 (<http://www.Journal.ragimun.ac.id/analisis/implementasi/pengampunan/pajak/di/indonesia/2012.html>) diakses Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 16.30 Wib)

⁵Suharno, *Op Cit*, hal.3

pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari aspek yuridis, peraturan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi pajak, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.⁶

Negara Italia sejak tahun 1991 hingga 2009 telah memiliki sejumlah program *Tax Amnesty*. Kala itu, pemerintah Italia memberikan keringanan bagi masyarakat untuk membayar pajak sehingga mereka dapat membayar pajak dengan tarif lebih rendah. Menariknya, dalam setiap program tersebut, pemerintah Italia selalu menyatakan sebagai “kesempatan terakhir” bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pada kebijakan *Tax Amnesty* terbaru, pemerintah Italia menggunakan sistem yang berupaya untuk mengembalikan penerimaan negara atas kekayaan warga Italia yang disembunyikan di luar negeri.

Dalam program ini, para wajib pajak harus secara sukarela melaporkan dan membayar semua kewajiban pajak yang belum dibayar. Keuntungannya yakni adanya “pinalti” berupa pengurangan (sanksi) yang angkanya lebih kecil dibandingkan bila mereka terkena *tax audit*. Program ini meliputi ketidakpatuhan atas pelaporan pajak penghasilan, termasuk PPN dan pajak lokal untuk aktivitas produksi. Program ini tidak termasuk pada pajak yang terkait dengan warisan, sumbangan maupun hadiah. Adapun mekanisme besaran pinalti untuk pajak yang belum terbayar, yaitu sebesar 100 – 200 persen untuk penghasilan yang bersumber dari Italia dan 133 – 266 persen untuk penghasilan yang bersumber dari luar Italia.

Hingga akhir November 2018, pemerintah Italia berhasil mengungkapkan €60 miliar kekayaan tak terdeklarasi. Dari pendeklarasian aset tersebut, pemerintah berhasil menggali penerimaan pajak sekitar €3,8 miliar atau senilai dengan US\$ 4 miliar.⁷ Melihat apa yang terjadi di negara tersebut, sangat penting bagi Indonesia untuk merumuskan kebijakan *Tax Amnesty* yang tepat. Kebijakan tersebut tentunya harus sesuai dengan kebutuhan internal perpajakan di Indonesia serta berdasarkan pengalaman negara lain yang telah berhasil melaksanakannya.⁸

Indonesia pernah menerapkan *Tax Amnesty* pada tahun 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.

Tax Amnesty pada tahun 1984 berlandaskan pada Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak, sedangkan tahun ini pemerintah berlandaskan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016. Peraturan hukum yang lebih tinggi tentu akan memberikan jaminan kepastian yang lebih besar karena merupakan produk bersama eksekutif dan legislatif.⁹

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur

⁶*Ibid*, hal. 3

⁷<http://www.kemenkeu.go.id>, *Op Cit*, hal 20

⁸*Ibid*, hal. 20

⁹*Ibid*, hal. 15

dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016.¹⁰ Adapun harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak meliputi harta yang dimiliki Wajib Pajak baik yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan maupun yang belum dilaporkan, yang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang dan Persediaan, Investasi, Alat Transportasi, Harta Bergerak Lainnya, Harta Tidak Bergerak, Harta Tidak Berwujud.¹¹

Ruang lingkup pengampunan yang diberikan kali ini lebih luas, dimana *Tax Amnesty* memberikan pengampunan atas kewajiban perpajakan, termasuk pidana pajak. Kebijakan *Tax Amnesty* juga dapat dimanfaatkan oleh golongan yang luas, antara lain WP yang belum terdaftar, WP yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), WP yang belum membayar pajak, WP yang belum melaporkan penghasilan atau kurang melaporkan penghasilannya.¹² Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum ber – NPWP. Oleh karena itu, untuk wajib pajak yang semata – mata hanya diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan amnesti pajak. Kemudian, bagi wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan.¹³

Tax Amnesty di Indonesia dibagi dalam 3 tahap yaitu Tahap Pertama pada Juli 2016 s.d 30 September 2016 dengan tarif pengampunan pajak harta di dalam negeri atau harta yang dialihkan ke dalam negeri sebesar 2 %, harta yang di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri sebesar 4 %, wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 M dengan nilai harta Rp 10 M maka tarif pengampunan pajaknya sebesar 0,5 % dan nilai harta lebih dari Rp 10 M maka tarifnya sebesar 2%. Tahap kedua 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 dengan tarif pengampunan pajak harta di dalam negeri atau harta yang dialihkan ke dalam negeri sebesar 3 %, harta yang di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri sebesar 6%. Tahap ketiga yaitu pada 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 dengan tarif pengampunan pajak harta di dalam negeri atau harta yang dialihkan ke dalam negeri sebesar 5 %, harta yang di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri sebesar 10 %,.¹⁴ Tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum bagi wajib pajak. Tidak hanya menjadikan *Tax Amnesty* sebagai sasaran target 2016 saja, tetapi harus dijadikan landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh ke depan. Adanya *Tax Amnesty* tahun 2016 dan tahun – tahun berikutnya, penerimaan pajak akan jauh lebih baik dan data informasi menjadi lebih akurat.¹⁵

Tax Amnesty diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan agar target *Tax Amnesty* dapat tercapai. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Di provinsi Jambi *Tax Amnesty* juga diberlakukan untuk menertibkan wajib pajak akan tetapi Sejak diluncurkannya program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) tiga pekan lalu, baru lima wajib pajak di Provinsi Jambi yang melaporkan harta kekayaannya dengan total dana yang dideklarasikan Rp 600 juta. Rendahnya masyarakat dalam mengikuti *Tax Amnesty* di Provinsi Jambi disebabkan beberapa hal, hal ini tentu berkaitan dengan sosialisasi Pemerintah mengenai *Tax Amnesty* tersebut.¹⁶

¹⁰Suharno, *Op Cit*, hal. 5

¹¹*Ibid*, hal. 10-12

¹²<http://www.kemenkeu.go.id>, *Op Cit*, hal. 15

¹³Suharno, *Op Cit*, hal. 7

¹⁴ *Ibid*, hal 15

¹⁵ <http://www.kemenkeu.go.id>, *Op Cit*, hal. 15

¹⁶ <http://www.radarpna.com/index.php/daerah/3718-baru-lima-orang-ikut-tax-amnesty>

Pencapaian nilai *Tax Amnesty* di provinsi Jambi tidak luput dari partisipasi tiap Kabupaten yang ada di Jambi. Salah satunya yaitu Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang juga menyelenggarakan *Tax Amnesty*. Pencapaian *Tax Amnesty* di Kabupaten Bungo tidak luput dari peran serta pemerintah dalam bidang perpajakan serta kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus disampaikan pada masyarakat.

Oleh sebab itu kebijakan mengenai *Tax Amnesty* harus benar sampai kepada masyarakat luas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bungo berupaya untuk mensosialisasikan *Tax Amnesty* kepada masyarakat agar seluruh masyarakat dapat memahami mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bidang perpajakan. Diharapkan apabila masyarakat telah memahami sosialisasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama maka akan timbul kesadaran masyarakat sehingga dapat mengikuti program yang dilakukan pemerintah dan menjadi masyarakat yang tertib pajak.

Adanya *Tax Amnesty* di Kabupaten Bungo diharapkan agar seluruh wajib pajak menyadari kewajiban dan patuh dalam bidang perpajakan sehingga tahun – tahun selanjutnya akan menjadi masyarakat yang tertib pajak karena hal ini akan membantu pemasukan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Bungo. Target *tax amnesty* di kabupaten Bungo akan tercapai apabila sosialisasi yang dilakukan benar sampai kepada masyarakat dan masyarakat memahami dari sosialisasi mengenai *tax amnesty* tersebut serta sadar pentingnya membayar pajak Negara dengan demikian maka masyarakat akan mengikuti program pemerintah tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo telah berupaya untuk mensosialisasikan mengenai *tax amnesty* kepada masyarakat akan tetapi berdasarkan pengamatan awal penulis masih ada ditemukan masalah – masalah yang berkaitan dengan sosialisasi *tax amnesty* tersebut antara lain :

1. Sosialisasi yang dilakukan kurang menarik minat masyarakat dan tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat kurang peduli terhadap program kebijakan pemerintah mengenai *tax amnesty*.
2. Mayoritas masyarakat kurang memahami dan mengetahui mengenai kebijakan pemerintah tentang *tax amnesty* karena sosialisasi yang kurang merata pada masyarakat akibatnya tidak adanya kesadaran masyarakat mengikuti program tersebut.
3. Tidak adanya penghargaan dari pemerintah untuk masyarakat yang tertib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti diuraikan di atas, maka pokok permasalahannya yaitu Bagaimanakah kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi *Tax Amnesty* guna mendukung tertib pajak di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir?

2. Metode Penelitian

2.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik penarikan sampel ini tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Populasi yang dijadikan sampel adalah yang memiliki pengetahuan mengenai hal-hal dari objek utama penelitian atau menguasai permasalahan yang akan diteliti. Sampel yang dipilih sedapat mungkin mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian ini.¹⁷

Jumlah sampel yang akan diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 20 orang yang akan mewakili populasi di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir terdiri dari :

1. 15 orang masyarakat wajib pajak
2. Rio Desa Karya Harapan Mukti
3. Ketua KUD Karya Harapan Mukti
4. 2 orang Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti

¹⁷*Ibid*, hal. 96

5. 1 orang pegawai KUD Karya Harapan Mukti

2.2 Teknik pengumpulan data

1. Studi Pustaka (*liberaryReseach*)
2. Studi lapangan (*fieldResearch*)

2.3 Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder

2.4 Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, oleh karena itu teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan /verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah membuat pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum disebut “analisis”.¹⁸

1. Reduksi data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Penyajian data

Merupakan rangkaian informasi, yang deskripsikan dalam bentuk narasi. Dimana penyajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab masalah–masalah yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Merupakan bagian dari analisis, dimana pemahaman terkait hal–hal yang ditemui selama penelitian ditarik kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan diverifikasi agar data yang diperoleh dapat valid terkait kebenaran dan kecocokannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kesadaran Masyarakat dalam Mengikuti Sosialisasi *Tax Amnesty* Guna Mendukung Tertib Pajak di Desa Karya Harapan Mukti

Sosialisasi mengenai *Tax Amnesty* oleh Kantor Pajak Pratama Muara Bungo di Desa Karya Harapan Mukti dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 10 Agustus 2019 dan tanggal 21 Desember 2019. Sosialisasi dilaksanakan di KUD Karya Harapan Mukti. Akan tetapi hanya diikuti oleh sebagian masyarakat desa Karya Harapan Mukti. Sosialisasi tersebut menjelaskan tentang adanya program pemerintah di bidang pajak yaitu *Tax Amnesty*. Dalam sosialisasi dijelaskan secara singkat serta masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya hal yang belum jelas sehingga dengan adanya sosialisasi bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai *Tax Amnesty* tersebut. Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibantu oleh pemerintah desa setempat dalam menjalankan sosialisasi tersebut agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah target yang diharapkan dicapai dalam mengikuti sosialisasi *Tax Amnesty* di Desa Karya Harapan Mukti, yaitu :

¹⁸UlberSilalahi, *Op.Cit*, hal. 339

Tabel 4
Target Wajib Pajak yang Mengikuti Sosialisasi *TaxAmnesty*
di Desa Karya Harapan Mukti

NO	Jumlah Wajib Pajak	Mengikuti Sosialisasi	Tidak Mengikuti Sosialisasi	Presentase
1	1025	205	820	20%

(Sumber : Riswanto Ketua KUD Desa Karya Harapan Mukti)

Sedangkan yang mengikuti sosialisasi belum mencapai target yang telah dibuat, ini karena beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat tidak mengikuti sosialisasi. Berikut adalah presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi yaitu:

Tabel 5
Wajib Pajak yang Mengikuti Sosialisasi *TaxAmnesty*
di Desa Karya Harapan Mukti

NO	Jumlah Wajib Pajak	Mengikuti Sosialisasi	Tidak Mengikuti Sosialisasi	Presentase
1	1025	70	955	6,8%

(Sumber : Riswanto Ketua KUD Desa Karya Harapan Mukti)

Kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi di Desa Karya Harapan Mukti dipengaruhi oleh berbagai faktor, hal ini yang membuat kesadaran masyarakat masih rendah. Berikut faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi *Tax Amnesty* di Desa Karya Harapan Mukti :

1. Masyarakat kurang tertarik dengan sosialisasi yang dilakukan

Sosialisasi yang terkesan hanya member penjelasan dan pemahaman serta sosialisasinya tidak diiringi oleh kegiatan yang disenangi oleh masyarakat kurang memicu masyarakat dalam mengikuti sosialisasi.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Jarkasih wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “ya kalau sosialisai paling kayak gitu-gitu aja mas, duduk, dengerin penjelasan, Tanya jawab udah, maunya ada pembaharuan dalam membuat sosialisasi mas, misalnya ada diiringi acara apa gitu biar saya juga tertarik.”¹⁹

Sama halnya dengan hasil wawancara masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Ruslan wawancara dilakukan tanggal 17 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “susah mas kalau mau melakukan sosialisasi tanpa adanya pancingan sama masyarakat misalnya sambil diadakan acara orgen, apa dapat kupon hadiah gitu mas apalagi masyarakatnya pada punya kesibukan kecuali ada daya tarik di sosialisasi itu ya mungkin akan pada semangat mengikuti sosialisasi”.²⁰

¹⁹Petikan wawancara dengan Jarkasih, Masyarakat Desa Karya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

²⁰Petikan wawancara dengan Ruslan, Masyarakat Desa Karya Harapan Mukti, Selasa, 17 Oktober 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi masih rendah dikarenakan dalam melakukan sosialisasi tidak adanya daya tarik yang membuat masyarakat termotivasi dalam mengikuti sosialisasi *TaxAmnesty*. Masyarakat beranggapan bahwa pemberian sosialisasi akan sama halnya dengan diberikan penjelasan mengenai materi yang akan diberikan hal itu yang membuat masyarakat kurang antusias dalam mengikuti sosialisasi *TaxAmnesty*.

2. Tidak adanya informasi yang diterima masyarakat

Pemberian informasi yang tidak merata pada masyarakat membuat masyarakat tidak mengikuti sosialisasi, bagaimana masyarakat akan mengikuti sosialisasi sementara tidak menerima informasi mengenai adanya sosialisasi yang akan dilakukan. Selain itu hendaknya pemberian informasi jika akan diadakan sosialisasi harus jauh – jauh hari, agar masyarakat memiliki waktu untuk meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi dan supaya kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Lazim wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “harusnya rapat (sosialisasi) memang harus disampaikan rata pada seluruh masyarakat, hal ini agar semua masyarakat tahu apa maksud dan tujuan dari rapat itu, kalau misalnya cuma aparat desa aja yang baru diajak rapat ya harusnya dari aparat desa lebih mengajak lagi masyarakatnya, bisa dari Kepala Kampung, RT, gitu mas jadinya kan semuanya paham”.²¹

Berbeda halnya dengan hasil wawancara masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Suratmin wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “kemarentu memang ada diajakin dari aparat Desa buat rapat sosialisasi mengenai pajak, kalau saya ya mau saja sebenarnya tapi pas diajak rapat saya pas kebetulan jadwal manendiladang ya penting manennya mas, waktunya gak pas kok, seharusnya kalau mau diadakan rapat sosialisasi harus jauh – jauh hari diberitahukannya mas, jadi bisa membagi waktunya, apalagi petani kayak saya, gakmanengak punya duit mas”.²²

Adapun hasil wawancara dengan perangkat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Lazim wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “memang agak susah kalau mau mengumpulkan masyarakat untuk diajak sosialisasi, karena setiap orang akan memiliki kesibukan yang berbeda, apalagi mereka belum tahu apa maksud dan tujuan dari sosialisasi tersebut, mungkin bisa menekankan hanya pada perangkat Desa, perangkat Desa akan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mau mengikuti sosialisasi *TaxAmnesty*”.²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi masih kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu waktu sosialisasi yang kurang tepat sehingga masyarakat tidak bisa menghadiri sosialisasi tersebut, bagi aparat Desa misalnya Kepala Kampung, RT, harus bisa lebih mensosialisasikan *TaxAmnesty* kepada masyarakat agar seluruh masyarakat mengerti, memahami mengenai *TaxAmnesty* dan diharapkan agar masyarakat dapat mengikutinya sehingga menjadi masyarakat yang tertib pajak.

Meskipun setiap orang memiliki kesibukan masing – masing apabila mengerti dan memahami apa tujuan dan maksud dari sosialisasi *TaxAmnesty* maka akan membuat mereka sadar pentingnya mengikuti sosialisasi *TaxAmnesty*. Perlu kerjasama antara pemerintah baik perangkat desa dengan masyarakat agar sosialisasi *TaxAmnesty* dapat merata pada seluruh masyarakat sehingga masyarakat akan mengikuti *TaxAmnesty* dan menjadi masyarakat yang

²¹PetikanwawancaradenganLazim, Masyarakat DesaKarya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

²²PetikanwawancaradenganSuratmin, Masyarakat DesaKarya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

²³PetikanwawancaradenganLazim, Masyarakat DesaKarya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

tertib pajak. *TaxAmnesty* akan sangat membantu terutama jika memiliki tunggakan pajak yang banyak, *TaxAmnesty* akan meringankan beban yang harus dibayarkan wajib pajak, dengan demikian diharapkan agar setelah mengikuti *TaxAmnesty* menjadi masyarakat yang tertib pajak.

3. Suasana Individu

Suasana individu sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi. Malas adalah salah satu sifat yang bisa dihilangkan apabila sudah timbul kesadaran dan niat dari diri individu tersebut. Kesadaran akan timbul apabila masyarakat memahami pentingnya mengikuti sosialisasi *TaxAmnesty*.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Ahmad wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “terkadang malas mau ikut sosialisasi mas, mikirnya penting apa gak, perlu dan ada manfaatnya apa gak buat diri sendiri, trus kalau sosialisasi pasti gitu – gitu aja gak ada yang seru – serunya gitu mas, coba sosialisasi sambil adakan acara musik kan lebih seru”.²⁴

Uang menjadi hal yang sangat diperlukan dan sangat sensitif bagi individu, orang akan mementingkan keperluan hidup yang pokok dibandingkan membayar kewajibannya sebagai warga Negara. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Trimo wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “kalau ikut sosialisasi dan ujungnya harus mengeluarkan uang ya jelas saya belum ada uang mas, untuk kebutuhan hidup sehari – hari itu jauh lebih penting pastinya dan saya utamakan, kalau nggak makan gimana kita bisa nyari duit kan mas”.²⁵

Setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda – beda, terutama dalam mengikuti sosialisasi *TaxAmnesty*, ada pemikiran bahwa jika nanti mengikuti *TaxAmnesty* maka akan memikirkan bagaimana sistem dalam mengurusnya, banyak hal – hal dan prosedur yang harus diikuti, terkadang manusia tidak menginginkan hal yang rumit, menginginkan yang cepat dan tepat.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Mujianto wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “saya sudah mengikuti sosialisasi dan banyak yang harus dilakukan agar bisa mengikuti *TaxAmnesty* tersebut, rumit mengurusnya, apalagi untuk orang yang belum begitu paham itu akan menjadi sangat sulit baginya”.²⁶

Sebagai manusia biasa pasti menginginkan imbalan dari apa yang telah dilakukan. Begitu pula dalam mengikuti sosialisasi *TaxAmnesty* baik pihak yang mengajak sosialisasi misalnya perangkat Desa maupun masyarakatnya apabila telah mengikuti *TaxAmnesty* mengharapkan imbalan, misalnya diberikan penghargaan atau yang lainnya.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karya Harapan Mukti Bapak Lazim wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “coba kalau kita ikut sosialisasi bisa dapat hadiah apa penghargaan dari pihak pemerintah Desa pasti akan semangat yang akan ikut sosialisasi.”²⁷

Berikut juga hasil wawancara dengan Ketua KUD Desa Karya Harapan Mukti Bapak Riswanto wawancara dilakukan tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: “seharusnya ada Reward atau penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang

²⁴Petikan wawancara dengan Ahmad, Masyarakat Desa Karya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

²⁵Petikan wawancara dengan Trimo, Masyarakat Desa Karya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

²⁶Petikan wawancara dengan Mujianto, Masyarakat Desa Karya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

²⁷Petikan wawancara dengan Lazim, Masyarakat Desa Karya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

banyak mengadakan sosialisasi *TaxAmnesty* dan yang mengikuti *TaxAmnesty*, dengan demikian akan membuat pemerintah desa saling berlomba – lomba agar mendapatkan reward tersebut.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor individu yang mempengaruhi seseorang dalam mengikuti sosialisasi *TaxAmnesty* adalah rasa malas karena tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari sosialisasi tersebut, keadaan keuangan yang hanya cukup untuk mencukupi kehidupan sehari – hari, anggapan bahwa jika mengikuti program *TaxAmnesty* akan rumit dalam mengurusnya karena banyaknya prosedur yang harus dilakukan, serta tidak adanya penghargaan yang dapat diterima baik dari pemerintah desa yang menyelenggarakan sosialisasi dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi.

4. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengikuti sosialisasi karena sosialisasi kurang menarik minat masyarakat, dan pemberian informasi yang tidak merata.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E., M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Bernadus Luankali, (2007). *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Amelia, Jakarta.
- Dedi Mulyadi *etal*, (2016). *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Muchsin & Fadillah Putra, (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Surabaya.
- Siti Resmi, (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jogjakarta.
- Suharno, (2016). *Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Administrasi di lengkapi dengan Metode R&D*, Alfabeta.
- Ulber Silalahi, (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Refika Aditama, Bandung.
- Ulber Silalahi, (2009). *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

2. Jurnal

- Adinda Permatasari Rahadian, *Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian*,

²⁸Petikan wawancara dengan Riswanto, Ketua KUD Desa Karya Harapan Mukti, Senin, 16 Oktober 2020

2014

(<http://www.Journal.ac.id/analisis/imlementasi/kebijakan/Informasi/Publik/Studi/Kasus/Pada/Kementerian/Pertanian/2014.html> diakses Tanggal 19 September 2020 Pukul 15.30 Wib)

Ragimun, *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (TaxAmnesty) di Indonesia*, 2012, hal 3
(<http://www.Journal.ragimunac.id/analisis/imlementasi/pengampunan/pajak/di/indonesia/2012.html> diakses Tanggal 19 September 2020 Pukul 16.30 Wib)

3. Internet

<http://mediainformasill.co.id/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html> di akses Tanggal 11 November 2020 Pukul 12.30 Wib

<http://infodanpengertian.co.id/2015/04/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html> di akses Tanggal 11 November 2020 Pukul 12.45 Wib

<http://selaseptian020.com/2012/09/sosialisasi-tujuan-sosialisasi-dan.html> di akses Tanggal 11 November 2020 Pukul 13.00 Wib

<http://www.radarpna.com/index.php/daerah/3718-baru-lima-orang-ikut-tax-amnesty> di akses Tanggal 11 November 2020 Pukul 14.30 Wib

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/media%20keuangan%20april%202016%20upload%201.pdf> di akses Tanggal 11 November 2020 Pukul 15.00 Wib

4. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *TaxAmnesty*